

নয়া-উদারবাদ থেকে নব্য-ফ্যাসিবাদ

প্রভাত পট্টনায়েক

বর্তমান বিশ্বায়নের একটাই বৈশিষ্ট্য যখন পুঁজি, সর্বোপরি সমস্ত লগ্নি হলো বিশ্বায়িত, যা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে অবাধে চলাচল করে, রাষ্ট্র পরিণত হয় জাতি-রাষ্ট্রে। তারপর পুঁজি, বিশেষ করে লগ্নি খুব কম সময়ের নোটিসে সমষ্টিগতভাবে কোনও একটি দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে, যদি সেই দেশ যে আর্থিক নীতি নিয়ে চলেছে, সেই আর্থিক নীতির মাধ্যমে তার ‘আস্থা’-র প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। যা সেখানে তীব্র আর্থিক সঙ্কটের জন্ম দেয়, ‘আস্থার এই হালচাল’-এর বিরাগভাজন হয়ে সরকারও বিপর্যস্ত হয়। লগ্নিপুঁজি যা পছন্দ করে এবং দাবি করে সেই নীতি রূপায়ণ করতে তারা বাধ্য হয়। সংক্ষেপে বললে, তারা অক্লান্ত ভাবে ‘নয়া-উদার নীতিকেই’ গ্রহণ করে।

এই নীতি রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে। একটা রাষ্ট্র যা আপাতভাবে সমস্ত শ্রেণির স্বার্থ দেখার চেষ্টা করে (এমনকি পুঁজিবাদী বিকাশের সময়েও), তার থেকে তাকে এমন একটা রাষ্ট্রে পরিণত করে যা কেবলমাত্র বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থকেই রক্ষা করে এবং দেশীয় কর্পোরেটগুলো তার অংশ হিসাবে যুক্ত হয়ে যায়। যা শ্রমিকদের অধিকার ছাটাই করে, সাধারণভাবে কৃষক কৃষি এবং পাতি উৎপাদকদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেয়, যাতে এই সব ক্ষেত্রগুলিকে কবজা করতে কর্পোরেটদের সুবিধা হয়, বৃহৎ পুঁজিকে কর ছাড় দেয়, জলের দরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রকে বেসরকারি হাতে তুলে দেয় এবং কোষাগারীয় ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলোই হলো নয়া অ্যাজেন্ডা, যা এখনকার দস্তুর হয়ে উঠেছে।

যা গণতন্ত্রকে দুটি অবশ্যান্তবী পথে শ্বাসরুদ্ধ করে তোলে। প্রথমত, বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের থেকে রাষ্ট্রের সমর্থন এবং রাষ্ট্রের সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নেয় এবং

তাকে সামান্য কিছু কর্পোরেটের জন্য সীমাবদ্ধ করে, যা মৌলিকভাবে গণতন্ত্র বিরোধী (এর যথার্থতা কি তা আমরা পরে খতিয়ে দেখব)। এর সরাসরি পরিণতি হলো আয় এবং সম্পদের অসাম্যকে বাড়িয়ে তোলা, নয়া উদারবাদের যুগে যা খুবই প্রকট এবং গণতন্ত্রে যার খারাপ প্রভাব ব্যাপকভাবেই লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ত, এরফলে কোনও একটি দেশের রাজনৈতিক বিন্যাস বিশ্বায়নের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে, যা মূলত বিশ্বায়িত লগ্নিপুঁজি দাবি করে, কম বেশি এই একই ধরনের অর্থনীতি চলতে থাকে, বিকল্প অর্থনীতি বেছে নেওয়ার সুযোগ মানুষের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। যা গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন করে।

মানুষের সামনে যখন বিকল্প নীতি বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন নীতির সুযোগ সামনে তুলে ধরে, বিকল্প রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে থেকে পছন্দ বাছাই করার মাধ্যমেই এই ধরনের পছন্দ বাছাইয়ের অনুশীলন হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্ত বিন্যাস যদি একই নীতির প্রতিশ্রুতি দেয়, অথবা যদি কেউ শুরুতে অন্য ধরনের কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার পর যখন পুঁজির উড়ান শুরু হয় তখন কথার খেলাপ করে নতুন নীতি প্রণয়ন করে তখন তা আসলে গণতন্ত্রকেই খারিজ করে দেয়। আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মানুষকে কোনও পছন্দ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে অস্বীকার করা হয়। কে ক্ষমতায় এল তাতে কিছু যায় আসে না, কাদের তারা ভোট দিল তাতে কিছু যায় আসে না, নির্বাচনের আগে কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাতেও কিছু যায় আসে না, সমস্ত শাসক সরকারই একই ধরনের আর্থিক নীতি অনুসরণ করে চলে। কোনও একটা এলাকার মানুষের সার্বভৌমত্ব, যা মৌলিকভাবে তাদের জীবনধারণকে প্রভাবিত করে, তা বিশ্ব লগ্নিপুঁজির সার্বভৌমত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়।

এমন ভান করা হয় যেন সমস্ত নীতিগুলিই মেনে চলা হচ্ছে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বিন্যাসই তার অংশীদার হয়ে যায়, কারণ তারাই 'সেরা', যদিও ঘটনা হলো, রাজনৈতিক বিন্যাসগুলো যতক্ষণ না বিশ্বায়নের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, যা তারা পারে না বললেই চলে, তারা বিপুল পরিমাণ অন্তর্বর্তীকালীন খরচের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে (পুঁজির উড়ানের সঙ্কটের কারণে), এবং তার সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো যে বিধিনিষেধ জারি করে তার কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই বিষয়গুলির উত্থান ঘটে। এরপর যা ঘট প্রায় অবশ্যজ্ঞাবী, তাদের সামনে অন্য কোনও সুযোগ থাকে না বললেই চলে।

গণতন্ত্রের এই ছাঁটাইকে সাধারণত এই বলে যথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে, এটা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-কে বাড়িয়ে দেবে। এমনকি দেশের খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণও হস্তান্তর করা হলো। যা কিনা রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের অবসান ঘটানোর পর সাধারণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে বিদেশি পুঁজির হাত থেকে অনেক কষ্টে আদায় করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল, সেই সম্পদও একই যুক্তির ভিত্তিতে যথার্থ বলে দাবি করে হস্তান্তর করে দেওয়া হলো। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে এশিয়ায়, নয়া-উদারবাদী রেখচিত্রের উত্থান আগের পরিচালিত রেখচিত্রের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত।

সমস্যা হলো এই ধরনের বিকাশ ব্যাপকতর অংশের মানুষের কোনও সুবিধা করে না বলেই চলে। পাশাপাশি এই বিকাশ আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়। প্রায় প্রত্যেক দেশের পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়েই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কিন্তু আমি ভারতের কিছু পরিসংখ্যানই উল্লেখ করব। চ্যানসেল এবং পিকেটি, যারা আয়করের তথ্যের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, ১৯২২ সালে দেশের শীর্ষ ১ শতাংশের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশ (যখন প্রথম আয়কর ব্যবস্থা চালু হয়)। ১৯৮২ সালে যা জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশে নেমে আসে। এরপর নয়া উদারনীতি যখন চালু হলো, সেই ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৩-১৪ সালের মধ্যে তা বেড়ে ২২ শতাংশে পৌঁছে যায়, যা সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। *

আয়ের বৈষম্যের বাড়বাড়ন্তকে হামেশাই দ্রুত বিকাশের জন্য গ্রহণযোগ্য মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এখনো যেটাকে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের জন্য বলেও মনে করা হয়। কিন্তু ভারতের তথ্য পরিসংখ্যান দেখিয়ে দিচ্ছে, আয়ের বৈষম্য যখন বাড়ে তখন তার সাথে চূড়ান্ত দারিদ্রও বেড়ে চলে। পুষ্টির নিরিখে যদি দেখা হয়: যাঁরা ন্যূনতম মাত্রায় ক্যালোরি গ্রহণের হিসাবে (যে মানদণ্ড দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত) চূড়ান্ত দারিদ্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, নয়া উদারবাদের এই পর্যায়ে দেখা যাবে জনসংখ্যার অনুপাতের নিরিখে তাঁদের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। গ্রামীণ ভারত (যেখানে দারিদ্রের সংজ্ঞা নির্ধারণের মান জনপ্রতি দৈনিক ২২০০ ক্যালোরির কম খাবার গ্রহণের উপর নির্ভর করে) সেখানে দেখা যাবে গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাতে দারিদ্রের হার ১৯৯৩-’৯৪ সালে যেখানে ৫৮ শতাংশ ছিল, ২০১১-’১২ সালে তা বেড়ে ৬৮ শতাংশে পৌঁছে গেছে (এটাই শেষ বছর যার পরিসংখ্যান বড়সড় আকারে পাওয়া যায়)। ভারতের শহরাঞ্চলে যেখানে দারিদ্রের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে জনপ্রতি দৈনিক খাদ্যগ্রহণের মান ২১০০ ক্যালোরি সেখানে ১৯৯৩-’৯৪ সালে দারিদ্রের হার যেখানে জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ ছিল, তা বেড়ে ৬৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে। **

আরও বেশি করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ার কারণে নয়া-উদারবাদের এই জমানায় বিপুল সংখ্যায় কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাও দেখা যায়। ১৯৯১ সালের পর গত আড়াই দশকে তিন লক্ষের বেশি এই ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বেসরকারিকরণের ফলে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার খরচ বেড়ে যাওয়ায়, সরকার অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে সহায়ক মূল্য প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কিংবা খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের সহায়তা করা কমিয়ে দেওয়ায় কৃষিতে লাভ বিপুল পরিমাণে কমে গেছে, কৃষককে ধার করতে হচ্ছে, যা কিনা কৃষককে এই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঘটনা হলো, কৃষিক্ষেত্রে লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হওয়ায়, এই ক্ষেত্রটি যা শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কাজের সুযোগ তৈরি করতো, তার এমন শোচনীয় দশা হয়েছে যে, ১৯৯১ এবং ২০১১ সালের জনগণনার মধ্যে কৃষকের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ কমে গেছে। তাঁদের মধ্যে কিছু অংশ শ্রমিক-য়ে পরিণত হয়েছে, এবং বাকিরা যে কাজের অস্তিত্ব নেই সেই কাজের খোঁজে দেশের শহরগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পাড়ি দিচ্ছে।

দ্বিতীয় এই অংশটি শহুরে বেকার কিংবা আংশিক বেকারের সংখ্যা খুব বাড়িয়ে তুলে ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতাকেও কমিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-র বিকাশের হারকে নিম্নমুখী করে তুলছে, বাকি অর্ধেক বাস্তব হলো, কর্মসংস্থানের বিকাশের হারকেও শ্রমশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের হারের তুলনায় নিচে আছড়ে ফেলছে। শ্রমিকদের ছাঁটাই করার প্রক্ষেপে প্রযুক্তি তথা কাঠামো পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে যেসব বাধা ছিল, নয়া উদারবাদী জমানায় তা অপসারণ করার ফলেই এই ঘটনা ঘটলো। আদতে আমদানি-উদার অর্থনীতির প্রতিযোগিতাকে সইয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিযোগী দেশগুলির মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন প্রণয়ন করার জন্য চাপ রয়েছে, আর সেখানে শ্রমিকরা নিচের দিকে আরও তলানিতে ছুটে চলেছে।

এসব সত্ত্বেও, গণতন্ত্রে এর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটা বলা হয়ে থাকে যে, নয়া উদারবাদী জমানা সবার জন্যই উপকারী। এই দশকের আগে পর্যন্ত এমন প্রচারই হয়ে আসছিল: প্রথমত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর সুফল পাচ্ছিল। বিশ্বায়িত অর্থনীতি এর সুযোগে প্রসারিত হয় কারণ, উন্নত দেশগুলি থেকে বেশকিছু কাজের আউট সোর্সিং হয় (ভারতের ক্ষেত্রে যেমন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পরিষেবা) এবং তার সাথে কর্মসংস্থানের প্রভাবে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ার সাথে সাথে আর্থিক উদ্ভবের অংশীদারিত্বও বাড়ে এবং মজুরি কমার বিষয়টিও বকেয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, এমনকি যারা নয়া উদারবাদী জমানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরাও এই আশা মনে লালনপালন করেন যে, বিকাশের বৃদ্ধি তাঁদের দিকেও চুইয়ে চুইয়ে আসবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিপতা থাকা প্রচার মাধ্যম এবং মতামত তৈরির অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি লাগাতার এই আশাই প্রতিপালন করে চলে।

(২)

আমেরিকার আবাসন ‘বুদবুদ’ মুখ খুবড়ে পড়ার কিছু পরে, নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদের উচ্চ বিকাশের পর্যায় খিতিয়ে যাওয়ার পর এইসব আশাও একেবারে উধাও হয়ে গেছে। বিশ্ব অর্থনীতির বন্ধ দশা এবং সঙ্কটও দীর্ঘায়িত হয়েছে। এবং এই সময় নয়া-উদারবাদী জমানা তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক রাজত্ব হিসাবে নব্য-ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। “উচ্চ বিকাশ সবার কাছে চুইয়ে আসবে”, এই পুরানো শ্রীখণ্ডি যখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, তখন নয়া উদারবাদী শাসনব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা নতুন শ্রীখণ্ডির প্রয়োজন হয়। এবং বিশ্বব্যাপী সমন্বিত কর্পোরেট পুঁজি ও স্থানীয় নব্য-ফ্যাসিবাদী উপাদানগুলি এর জোগান দেয়। ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ হিসাবে আমি ফের ভারতের ঘটনাবলীকে তুলে ধরবো, যা বোঝাতে চাইছি তা হলো, কর্পোরেট পুঁজি-হিন্দুত্ববাদী জোট, যা আসলে কর্পোরেট পুঁজি এবং হিন্দু আধিপত্যবাদীদের জোট।

নব্য-ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীগুলি সমস্ত আধুনিক সমাজেই আছে। কিন্তু তারা সাধারণত ঝালরের মতো অঙ্গসঙ্কন হিসাবেই থাকে। সঙ্কটের সেই সময়ই তারা মঞ্চের কেন্দ্রে আসে যখন পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কোনও অভ্যুত্থান আটকাতে কর্পোরেট

পুঁজি তাদের মদত জোগায়। যা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বেকারি ও যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে। কর্পোরেটের মদতে তারা বিপুল আর্থিক সম্পদের উপর অধিকার কবজা করে এবং কর্পোরেট মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম ও জনমত তৈরির অন্যান্য উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়ম করে।

তারা প্রচারের ক্ষেত্রেও কিছু বদল ঘটায়, সেখানে ‘অন্যদের’, বিশেষ করে অসহায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে যেমন ভারতে মুসলিমদের ভিলেন বানিয়ে তোলে। ‘অন্যদের’ উপর এই দোষারোপ চাপিয়ে দেওয়ার সময় আর্থিক সঙ্কট নিয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করা হয় না। ক্রমাগত বলা হতে থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তার আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে চায়, যা অতীতে সংখ্যালঘুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। অথবা এই আর্থিক দুর্দশার জন্য সংখ্যালঘুদের দায়ী করা হয়, অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে যার কোনও যোগসূত্র নেই। এবং অতীতের অ-ফ্যাসিস্ত (নন-ফ্যাসিস্ত) সরকার সংখ্যালঘুদের তোষণ করার নীতি নিয়ে চলেছিল বলে অভিযোগ করা হতে থাকে।

বিভিন্ন দেশের ইতিহাস অবশ্যই ভিন্ন, তাই ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে কর্পোরেট মদতপুষ্ট নব্য-ফ্যাসিস্ত গোষ্ঠীগুলি সুনির্দিষ্ট করেই ‘অন্যদের’ এমনভাবে চিহ্নিত করে যেন তারা সেই দেশের সংখ্যাগুরুদের ক্ষতিসাধন করছে। ভারত সম্ভবত ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের খুব কাছে থাকবে, কারণ এখানে নব্য-ফ্যাসিবাদের বাহক হিসাবে হিন্দু আধিপত্যবাদীদের অস্তিত্ব সেই ১৯২৫ সাল থেকে রয়েছে। ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদের সাথে তারা পারম্পরিক মত বিনিময় করেছিল এবং মুসোলিনির সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। এমনকি তাদের একজন শীর্ষ নেতা ইছদিদের সাথে হিটলার যে ব্যবহার করেছিল, তার প্রশংসাও করেছিল (যদিও পরে তারা নীরবে এই বিষয়টি এড়িয়ে যায়)।

এটা বলা অনাবশ্যক যে শুধু এই ‘অন্য’-দের আক্রমণ করার মধ্যেই নব্য-ফ্যাসিবাদ তাকে সীমাবদ্ধ রাখে না। সে সমস্ত সমালোচকদের আক্রমণ করে; সরকারের সমালোচনাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সাথে তুলনা করে তাদের দেশদ্রোহী অ্যাযত্না দেয়; গায়ের জোরে সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অন্যায় পথে অভিযোগ আনা হয়; সমাজে ব্যাপক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়; বিনা বিচারে বহু মানুষকে জেলে ভরে দেওয়া হয়; বিচার ব্যবস্থাকে শাসানো হয়; মানুষের সাংবিধানিক অধিকারগুলিকে গায়ের জোরে বাতিল করা হয়; যেখানে তারা নির্বাচনে হারে সেখানে বিরোধী রাজনীতিবিদদের কিনে অথবা আতঙ্কিত করে দল ভাঙিয়ে নব্য-ফ্যাসিবাদী দলে ভেড়ানো হয়; খুনে দুর্বৃত্ত বাহিনীকে রাস্তায় লেলিয়ে দেওয়া হয়; সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধীদের আক্রমণ করা হয়; বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়; রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়; এবং এমন আরও কিছু চলতে থাকে। এই সমস্ত কিছুকেই পোষ্য এবং বাধ্য প্রচারমাধ্যম সাহায্য করে চলে।

এসবের বাইরে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে সাহায্য করার প্রবণতা এর থাকে। বিশেষ করে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলিকে (জাপানের শিনকো জায়বাতসু-র মতো) অনুগ্রহ করে,

দশকের পর দশক ধরে আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছে তাকে আক্রমণ করে, চিরায়ত পাতি উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে সঙ্কুচিত করে, কৃষক কৃষি ব্যবস্থার বাস্তবতাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি করে নির্মমভাবে অবহেলা করে।

(৩)

যদিও নব্য-ফ্যাসিবাদের থেকে ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদ মূলত পৃথক। আগে যে পর্যায়ে ধ্রুপদী ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছিল তখন পূঁজি বিশ্বায়িত ছিল না, তখন তার জাতীয় উৎস শনাক্ত করা যেত, এবং সে উন্নত দেশগুলির আন্তঃসাম্রাজ্যবাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার জড়িত থাকত, এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে সে 'নিজের' রাষ্ট্রের পক্ষ নিত। এমন বিশ্ব যা তখন বিভিন্ন দেশের 'অর্থনৈতিক অঞ্চলে' বিভক্ত থাকতো আর এই বিভাজন তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করত। আজ নব্য-ফ্যাসিবাদ এমন একটা বিশ্বায়িত বিশ্বে গড়ে উঠছে যেখানে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীরব (মিউট) হয়ে রয়েছে, এবং সমস্ত বিশ্বে অবাধ চলাচলই বিশ্বায়িত পূঁজির লক্ষ্য, আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠার বিষয়টিকে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক 'অর্থনৈতিক অঞ্চলে' বিশ্বের বিভক্ত হওয়ার বিষয়টিকে সে নিরুৎসাহিতই করে।

এই সত্যের বাইরেও এই বিষয়টি বড় কিংবা ছোট পূঁজিবাদী শক্তির মধ্যে লড়াইয়ের সম্ভাবনাকেও বাতিল করে দেয় (বৃষ্টির বাইরে থাকা ছোট দেশগুলির মধ্যে লড়াই হতে পারে, অথবা বিশ্বায়নের ঘূর্ণাবর্তের বাইরে যাদের বেছে নেওয়া হয়) এবং এইভাবেই আমাদের সাথে নব্য-ফ্যাসিবাদ যাতে দীর্ঘ সময় থাকে, তার সম্ভাবনাকে খোলা রাখা হয়। এটাও বোঝার যে, বিশ্বায়িত পূঁজির আধিপত্য অন্যদের উপর যে বাধা চাপিয়ে দেয়, সেই একই বাধা নব্য-ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাও অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়। এটাও ভাবা যেতে পারে যে, যেহেতু নব্য-ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা যে কোনোভাবে নয়-উদারবাদী অ্যাজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, আগের উদারবাদী 'শাসন ব্যবস্থার থেকে যা আরও নির্মম, তারা বিশ্ব পূঁজির আধিপত্যের দ্বারা আবদ্ধ, যার মধ্যে ফারাক নেই বললেই চলে। কিন্তু একদিক থেকে ফারাক আছে, কর্মসংস্থানকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে তারা একেবারেই অক্ষম।

ধ্রুপদী পূঁজিবাদ সরকারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, বিশেষ করে ঋণ নিয়ে (কোষাগায়ী ঘটতি) পূঁজি ব্যয় করে কর্মসংস্থানকে পুনরুজ্জীবিত করত। জাপানই প্রথম দেশ, যারা মহামন্দা থেকে ১৯৩১ সালে প্রথম বেরিয়ে এসেছিল। জার্মানি ইউরোপের প্রথম দেশ যারা ১৯৩৩ সালে নাৎসি সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যবসাকে উর্ধ্বমুখী করে তুলেছিল। যার ফলে খুব অল্প সময়ে গণ-কর্মহীনতার অবসান হয়েছিল এবং যুদ্ধের আতঙ্কের সূচনা হয়েছিল, যখন ফ্যাসিস্ট সরকার ভালোরকম জনসমর্থন উপভোগ করেছিল। এখনকার নব্য-ফ্যাসিবাদ গণ-কর্মহীনতার অবসান ঘটাতে অক্ষম।

আরও বেশি সরকারি খরচ সংগঠিত করতে হবে (তা সে যে দিকেই যাক না কেন), শুধু তার জন্য যে এটা করা প্রয়োজন তা কিন্তু নয়। হয় পূঁজিপতিদের উপর কর বসিয়ে, অথবা কোষাগায়ী ঘটতির মাধ্যমে এই ধরনের খরচের জন্য বিনিয়োগ করা উচিত। শ্রমিকদের

উপর বা শ্রমিক এবং কৃষকদের উপর कर चापिये सामग्रिक चाहिदाय किछु संयोजन करा याय ना बललेई चले, कारण श्रमिक ओ कृषकरा ताँदर आय ये कोनोभावे खरच करे, ये श्रमिक, कृषकदर उपर कर चापानो हय ताँदर चाहिदा ह्रास करे एभावेई सरकारेर खरचेर अतिरिक्त चाहिदा पुषिये नेओया हय। किञ्च हय सरकारि खरचेर जन्य कारो उपर कर ना चापिये (या हलो कोषागारीय घटतिर माध्यमे विनियोग), अथवा यदि पूँजिर उपर अञ्चत आंशिक अतिरिक्त कर चापानो हय (या हलो पूँजिपतिदर उपर कर चापानो) तवे सामग्रिक चाहिदा बाडिये तोला याय।

यदिओ एई दुईभावे सरकारि खरचे विनियोगेर विषयटिकेई नया-उदारवादे खारिज करे देओया हय। पूँजिपतिदर उपर कर चापानो, ता से लडांश कर वा सम्पद कर याई होक ना केन, ता मने हय तादर स्वाभाविक प्रफुल्लतार उपर विरूपभावे काज करे (यदिओ उच्चतर सरकारि खरचेर समान अतिरिक्त कर बाडानो हलेओ ता प्राथमिक परिस्थितिर तुलनाय तादर कर देओयार परेर लाडके किञ्च कमाय ना)। एवं कार्यकारितार स्तर बाडानोर जन्य आरओ वेशि कोषागारीय घटतिर विषयटिकेओ अनुमोदन करे ना, कारण ता पूँजिवादर सामाजिक वैधताके अवमानना करे (विशेष करे अर्थनैतिक स्वार्थके यारा तैरि करे, यादरके केईनस 'कर्महीन विनियोगकारी' बलतेन)।

सङ्कटेर समय सामग्रिक चाहिदा बाडानोर ক্ষेत्रे सरकारि पदक्षेप नेओयार प्रश्ने या सौम्यबद्धता तैरि करे, या उदारवादी सरकारेर क्षेत्रे देखा याय, ता नव्य-फ्यासिवादी सरकारेर क्षेत्रेओ प्रयोज्य। एर अर्थ हलो, पूँजिवादर सङ्कट थेके बेरिये आसार क्षमतार कोनओ अस्तित्वई नव्य-फ्यासिवादी सरकारेर नेई।

आमि या निये आलोचना करछि ता हलो, नव्य-फ्यासिवाद अविच्छिन्नभावे नया-उदारवादर साथे युक्त, गणतन्त्रके खर्ब करार मध्ये दिये यार सूचना, यखन असाम्य अपरिहार्यभावे विपन्न हये अर्थनैतिक सङ्कटके बाडिये तोले, बेँचे थाकार जन्य यार अतिरिक्त ठेकनार प्रयोजन, राजनैतिकभावे तार चूडाञ्च परिणतिई हलो नव्य-फ्यासिवाद। आमार एई वञ्चव्येर विरुद्धे एई बले वितर्क करा येते पारे ये, नया-उदारवाद एवं नव्य-फ्यासिवाद पुरोपुरि आलादा। कारण, डोनाल्ड ट्राम्प सुरक्षावाद प्रवर्तन करार पदक्षेप नियेछिलेन आर ब्रेक्सिट-पश्चिंरा विच्छिन्नतार पक्षे छिलेन। एई बले केई तर्क करते पारेन ये, नव्य-फ्यासिवादर प्रतिनिधित्वेर विषयटि नया-उदारवाद पिछु हटार पर आसे, विश्वायनेर विपरीते जातीयतावादर प्रत्यावर्तन घटे, या नव्य-फ्यासिवादर एकटा उपानन।

यदिओ विभिन्न कारणे एटो एकेवारेई ब्राञ्च। प्रथमत, मार्किन युञ्जराष्ट्र एकई श्रेणिभूक्त एवं घटना हलो, मार्किन युञ्जराष्ट्रेर सुरक्षावादके एई विश्व एकप्रकार बाध्य हयेई बरदाञ्च करे। एर अर्थ एई नय ये, अन्य कोनओ देशेर, विशेषत तृतीय विश्वेर देशगुलिर क्षेत्रे एकई धरनेर सुरक्षावाद तारा बरदाञ्च करवे। ताई मार्किन युञ्जराष्ट्रेर सुरक्षावाद विश्वायनेर थेके पिछु हटार कोनओ लक्षणेई देखाय ना, एमनकि नव्य-फ्यासिवादर प्रतिनिधि ट्राम्पेर अधीनेओ ना। प्रकृतपक्षे किछु सुरक्षार जन्य मार्किन कार्यकलाप

প্রশাসনিক ঘোষণার মাধ্যমে ট্রাম্পের আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো, বিশ্বায়নের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথাও জাহির করেছিল।

দ্বিতীয়ত, পিছু হটে জাতীয়তাবাদে ফেরা উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে সম্ভবত নব্য-ফ্যাসিবাদের লক্ষণ, একই বিষয় কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে বলা যায় না। জাতীয়তাবাদকে কোনও সমপ্রকৃতির বিভাগের মধ্যে ফেলা যায় না: সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ যা অপরিহার্যভাবে একত্রীভূত এবং মূলত মানুষকে রক্ষার জন্যই সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা দেখা যায়, যা অবশ্যই নব্য-ফ্যাসিবাদের জাতীয়তাবাদ থেকে আলাদা, যা না সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, না মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব অবস্থার উন্নতির জন্য কোনও প্রাথমিক উদ্বেগ সে দেখায়।

তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নব্য-ফ্যাসিবাদী নয় এমন কোনও রাজনৈতিক গঠন সীমান্ত পেরিয়ে আসা পুঁজির প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিতে চায় অথবা তেমনটা দাবি করে, এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রবাহের উপরে নয়। যেখানে এরকমের কোনও ফারাক নির্দিষ্ট না করে সীমান্ত পেরিয়ে আসা পুঁজির ক্ষেত্রে নব্য-ফ্যাসিবাদ উদারতা দেখায়, নব্য-ফ্যাসিবাদ সবসময় নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে।

নব্য-ফ্যাসিবাদের সাথে নয়া-উদারবাদের সম্পর্ক ভারতের ঘটনাবলীর মাধ্যমে ফের স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে নব্য-ফ্যাসিবাদী হিন্দু আধিপত্যবাদীরা ক্ষমতায়, যারা ভারতের উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে কখনই কোনও ভূমিকা পালন করেনি (বস্তুত তাদের এজন মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছিল)। বর্তমানে তারাি প্রধান নয়া-উদারবাদী, এমনকি আগের নয়া উদারবাদী সরকারের থেকেও বেশি। তাদের পুরো নীতিগত অবস্থান, এমনকি মহামারীর সময়েও, বিশ্বায়িত লগ্নি বিরূপ হতে পারে এমন আশঙ্কায় কোষাগারীয় ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে তারা নিজেদের নজর কেন্দ্রীভূত রেখেছিল। সে কারণেই লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় যে দেশগুলি সবচেয়ে বেশি কঞ্জুসি করেছিল ভারত তার অন্যতম। খুব অল্প মূল্যে রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেচে দেওয়ার জন্য এবং কর্পোরেটদের সব ধরনের সহায়তা করার জন্য, বিশেষত পছন্দসই কয়েকজনের ক্ষেত্রে তারা আগের সরকারগুলির তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহী। কৃষক কৃষি এবং পাতি উৎপাদনের উপর গায়ের জোরে কর্পোরেট দখলদারি সুনিশ্চিত করতে তারা আগের সরকারগুলির তুলনায় অনেক বেশি উৎসাহী। নব্য-ফ্যাসিবাদী সরকার যে তিনটি কৃষি আইন এনেছে তা প্রত্যাহার করার জন্য কৃষক বিক্ষোভ বর্তমানে দেশকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকার যেভাবে এই বিক্ষোভ মোকাবিলা করছে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার এবং মার্কিন প্রশাসন যখন সমালোচনা করছে তখন তারাি আবার এই তিন আইনের মূল বিষয়কে সমর্থনও করছে। এভাবেই নব্য-ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে নয়া-উদারবাদী অ্যাজেন্ডাকে রক্ষা করে চলেছে এবং তাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে।

নব্য-ফ্যাসিবাদকে যদি পরাস্ত করতে হয় তবে নব্য-ফ্যাসিবাদকে তৈরি যে করেছে সেই সংযোগকারীকেও পরাস্ত করতে হবে। আমরা যে নব্য-ফ্যাসিবাদকে দেখছি সে কিন্তু কোনও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেকে ভস্মীভূত করবে না, যদিও বিশ্বায়িত

লগ্নি স্থানীয় স্তরে যুদ্ধকে ভালোভাবেই অনুমোদন করে, আর সেখানেও তা সংগঠিত হয় ক্ষমতাসীন শক্তির সজাগ দৃষ্টির সামনে। সঙ্কটের অবসান ঘটতে তার অক্ষমতা নির্বাচনে তার পরাজয় ডেকে আনতে পারে (যদি তাকে অসতর্ক ভাবে কবজা করা যায় এবং যদি নির্বাচনে জালজোচ্চুরি না হয়), কিন্তু তার উত্তরসূরি সরকারের একই ধরনের অক্ষমতা তাকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে এবং পরের বারেও তাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। এক্ষেত্রে যা জরুরি তা হলো, উত্তরসূরি সরকার কিছুতেই পুরানো নয়া-উদারবাদী নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না, যা কিনা অসাম্য, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের জন্ম দেয়। অর্থনীতির কার্যকরী এলাকায়, সংক্ষেপে বললে, নীতির এমন বদল প্রয়োজন যা বিশ্ব লগ্নির আধিপত্যকে রুখে দেবে।

সত্যি বলতে কি নব্য-ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে হলে যারা তার বিরোধী সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে একসাথে হতে হবে। কিন্তু এই ধরনের একসাথে হওয়াকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং যারা তার বিরোধী তাদের জোটের সাধারণ অ্যাজেন্ডায় কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ন্যূনতম কিছু পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এটা অবশ্যই সম্ভব। এই সম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি ফের ভারতের বিষয়টিকে উদাহরণ হিসাবে রাখব। হিসাব করে দেখা গেছে দেশে পাঁচটি সর্বজনীন এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক অধিকার গড়ে তুলতে হবে। আর তা হলো, খাদ্যের অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার (অথবা যেখানে তা সম্ভব হবে না সেখানে পুরো বেতন দিতে হবে), একটি জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার, সরকারি অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার (অন্তত বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত), এবং যে বয়স্ক মানুষরা বেঁচে আছেন তাঁদের জন্য পেনশন ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা। এরজন্য এইসব খাতে এখন দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যত শতাংশ খরচ করা হয় তার চেয়ে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ বেশি খরচ করতে হবে। যার জন্য মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি'র) অতিরিক্ত ৭ শতাংশ সম্পদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন (এই সব খাতে জিডিপি'র বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে তা নিজে থেকেই যে কোনোভাবেই হোক অতিরিক্ত সম্ভব ভাণ্ডার গড়ে তুলবে)। ***

মাত্র দুই ধরনের করে মাধ্যমেই এই ৭ শতাংশ বৃদ্ধি সম্ভব। তার জন্য দেশের শীর্ষে থাকা মাত্র ১ শতাংশ জনসংখ্যার উপর শুষ্ক চাপাতে হবে। একটা হলো ২ শতাংশ সম্পদ কর, আর অন্যটা হলো ওই একই অংশের উপর উত্তরাধিকার কর, প্রতি বছর তাদের যা দেওয়া হয় তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ (না হলে তারা তাদের বংশধরদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে সেই সম্পদ করে বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চাইবে)।

এলিজাবেথ ওয়ারেন যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়নের জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন তখন তিনি সর্বোচ্চ ২ শতাংশ সম্পদ করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন; এবং অনেক মার্কিন কোটিপতি সেই সম্পদ করে প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। বার্নি স্যান্ডার্স বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে যে সম্পদ করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার হার যদিও আরো বেশি ছিল। সংক্ষেপে বললে, এই সময়ের সঙ্কীর্ণ যা নব্য-ফ্যাসিবাদের তৈরি, তার থেকে রেহাই পেতে বিশ্বজুড়ে একটা সাধারণ বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে, যার জন্য কল্যাণ রাষ্ট্রের

পদক্ষেপকে শক্তিশালী করার দিকে যাওয়ার প্রয়োজন, যা নয়া-উদারবাদের উত্থানের সময় প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

ধনীদের উপর কর চাপিয়ে অথবা কোষাগারীয় ঘটতিকে বাড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষকে মানুষকে সহায়তা করার এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে তা অপরিহার্যভাবে 'বিনিয়োগকারীদের আস্থা' উপেক্ষা করবে, যার ফলে লগ্নির বহিঃপ্রবাহ ঘটবে অথবা দেশের বর্তমান তহবিল ঘটতি যার মাধ্যমে মেটানো হয় লগ্নির সেই অন্তঃপ্রবাহ অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আজ হোক বা কাল, পুঁজির প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, বর্তমান নয়া-উদারবাদী জমানা থেকে বেরিয়ে আসার পরিণতিতেই তা ঘটবে।

এটা উদ্বেগের কোনও কারণ নয়। বৃহৎ বৈচিত্রের অর্থনীতি এর থেকে রেহাই পেতে পারে, ছোট অর্থনীতিগুলি একসাথে হয়ে যদি স্থানীয় বাণজ্য ব্লক (গোষ্ঠী) তৈরি করে তবে তাদের পক্ষেও সেটা সম্ভব। যারা বিশ্বায়নের 'অভিভাবক', সেই উন্নত দেশগুলো যদি বিভিন্ন দেশের উপর, যারা কিনা এধরনের জনমুখী আর্থিক নীতির মাধ্যমে নব্য-ফ্যাসিবাদের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে তাদের উপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয় তবে তা উদ্বেগের আসল কারণ হবে।

এর থেকে রেহাই পেতে গেলে অবশ্যই বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। এবং তার সমর্থনে অন্যত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা আগে যে সম্পদ করের কথা বলেছি যা ভারতে কল্যাণ রাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজন, তা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীরা যার জন্য সওয়াল করেছিলেন তার বাইরে আর কিছু নয়; অন্যত্রও এ'ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে তাঁদের সমর্থন অবশ্যই চাইতে হবে। এবং অন্যত্র গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমর্থন সত্ত্বেও যদি এধরনের নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন দেশের মানুষকে এর মুখোমুখি হতেই হবে: নব্য-ফ্যাসিবাদকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে হলে একটা মূল্য চোকাতে হতে পারে এবং এই মূল্য চোকানোর প্রয়োজনে মানুষকে সংবেদনশীল হতেই হবে।

সম্বন্ধে বোঝানো হয়েছে থাকা নয়া-উদারবাদ, সে তার পক্ষ থেকে শেষ চেষ্টা হিসাবে নব্য-ফ্যাসিবাদকে অবলম্বন করে গণতন্ত্রের উপর হামলা চালায়, এছাড়া তার সামনে আর কোনও পথ থাকে না। মানবজাতি যে নতুন যুগের চূড়ায় যেখানে নব্য-ফ্যাসিবাদ এবং তাকে ভৈরি করেছে যে মাটি, যা নয়া-উদারবাদী পুঁজিবাদ, তাকে অতিক্রম করা প্রয়োজন এবং তাকে অতিক্রম করাও যায়।

- * (লুকাস চ্যানসেল এবং থমাস পিকেরি 'ইন্ডিয়ান ইনকাম ইনইকুয়ালিটি 1922-2014, ওয়ার্ল্ড ওয়াকিং পেপার সিরিজ নং. 2017/11, জুলাই 2017)
- ** (আমি এই তথ্য তুলে ধরার প্রক্ষে উৎস পট্টনায়কের কাছে কৃতজ্ঞ, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ধরে তিনি যা হিসাব করেছেন তার ভিত্তিতে আমি যা পেয়েছি।)
- *** (নিখিল দে, অরুণা ঘোষ ও রক্ষিতা স্বামী সম্পাদিত, পেঙ্গুইন প্রকাশনীর 'উই দি পিপল: এস্টাব্লিশিং রাইটস অ্যান্ড ডিপেনিং ডেমোক্রেসি, দিল্লি'-তে প্রভাত পট্টনায়ক ও জয়ন্তী ঘোষের লেখা 'ফর আ সেট অব ইউনিভার্সাল ইকোনমিক রাইটস' থেকে এই হিসাব নেওয়া হয়েছে।)

ভাষান্তর : সত্যেন সরদার